

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE
DURANGO

Facultad de Ciencias
Forestales

División de Estudios de Posgrado e Investigación

**APLICACIÓN DE MACHINE LEARNING PARA LA ESTIMACIÓN DE LA
BIOMASA FORESTAL CON SENSORES REMOTOS**

TESIS QUE PRESENTA:

José Luis Cárdenas Domínguez

Como requisito parcial para obtener el grado de:

**MAESTRO EN GEOMÁTICA APLICADA A RECURSOS
FORESTALES Y AMBIENTALES**

Durango, Durango
Mayo del 2018

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE
DURANGO

Facultad de Ciencias
Forestales

División de Estudios de Posgrado e Investigación

**APLICACIÓN DE MACHINE LEARNING PARA LA ESTIMACIÓN DE LA
BIOMASA FORESTAL CON SENSORES REMOTOS**

TESIS QUE PRESENTA:

José Luis Cárdenas Domínguez

Como requisito parcial para obtener el grado de:

**MAESTRO EN GEOMÁTICA APLICADA A RECURSOS
FORESTALES Y AMBIENTALES**

Durango, Durango
Mayo del 2018

La presente tesis titulada “**Aplicación de Machine Learning para la estimación de la biomasa forestal con sensores remotos**”, fue realizado bajo la dirección del Comité Tutorial particular indicado ha sido aprobado por el mismo y aceptado por la DEPI como requisito parcial para obtener el grado de:

**MAESTRO EN GEOMÁTICA APLICADA A RECURSOS
FORESTALES Y AMBIENTALES**

DIRECTOR:

DR. PABLITO MARCELO LÓPEZ SERRANO _____

CODIRECTOR:

DR. DANIEL JOSÉ VEGA NIEVA _____

ASESOR:

MC. JAIME BRISEÑO REYES _____

Durango, Durango. Mayo del 2018

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Juárez del Estado de Durango y División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Forestales, por brindarme la oportunidad de realizar mi formación como Maestro en Geomática Aplicada a Recursos Forestales y Ambientales en sus honorables instalaciones.

Al Dr. Pablito Marcelo López Serrano, por aceptar dirigir el presente trabajo de tesis, por su amistad, apoyo profesional y académico, y por brindarme su confianza en la realización del presente trabajo de investigación.

Al Dr. Miguel Ángel Pulgarin Gámiz, por la amistad, orientación y apoyo brindado en todo el desarrollo del posgrado en MGARFA.

Al Dr. Daniel José Vega Nieva y MC. Jaime Briseño Reyes por apoyo al presente trabajo de investigación.

A mis compañeros Fátima Berenice Álvarez Corral, José Alonso Gallardo Martínez, Jesús García Montelongo y Javier A. Zendejas Elizondo por el compañerismo y amistad brindada a lo largo del posgrado.

A los profesores que me brindaron sus aportes académicos, científicos y su valiosa amistad durante estos años de formación profesional.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS	3
2.1. Objetivos.....	3
2.1.1. Objetivo general	3
2.1.2. Objetivos específicos	3
2.2. Hipótesis.....	3
3. REVISIÓN DE LITERATURA	4
4. MATERIALES Y MÉTODOS.....	10
4.1. Características del área de estudio	10
4.1.1. Localización	10
4.1.2. Descripción	10
4.2. Metodología	11
4.2.1. Datos de campo	11
4.2.2. Datos espectrales.....	12
4.2.3. Índices de vegetación.....	12
4.2.4. Índices de textura	13
4.2.5. Variables físicas	15
4.2.6. Análisis estadístico.....	16
4.2.7. Validación estadística.....	21
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	23
5.1. Random Forest (RF).....	23
5.2. Support Vector Regression (SVR)	26
5.3. Rendimiento de modelos	31
5.4. Distribución espacial de biomasa	36
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	38
6.1. Conclusiones	38
6.2. Recomendaciones	39
7. LITERATURA CITADA	41

ÍNDICE DE CUADROS

	Pág.
Cuadro 1. Valores medios de variables dasométricas forestales.....	11
Cuadro 2. Bandas Landsat 8 OLI.....	12
Cuadro 3. Medidas de textura para estimar la biomasa.....	14
Cuadro 4. Índices y variables físicas para estimar la biomasa.....	16
Cuadro 5. ECM resultante de la interacción <i>mtry</i> y <i>ntree</i>	24
Cuadro 6. Número de árboles resultantes en relación al ECM de la interacción <i>mtry</i> y <i>ntree</i>	24
Cuadro 7. Comparación de modelos estadísticos utilizados para la estimación de biomasa forestal en el estado de Durango.	31

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Ubicación del área de estudio.....	10
Figura 2. Esquema secuencial del modelo de regresión de random forest.	19
Figura 3. Esquema del modelo de regresión SVR para SVM.	21
Figura 4. Número de árboles óptimos en base al ECM.	24
Figura 5. Importancia relativa de las variables predictivas en el modelo de random forest.	25
Figura 6. Predicción del modelo random forest y distribución de residuales respecto a la biomasa observada.	26
Figura 7. Mejora del modelo SVR mediante cost y epsilon.....	27
Figura 8. Capacidad predictiva del modelo SVR y distribución de residuales respecto a la biomasa observada; modelo generalizado a la izquierda y modelo ajustado a la derecha.....	29
Figura 9. Orden de importancia de las variables obtenidas en SVR.....	30
Figura 10. MSPE de los modelos en base a la representación, evaluación y optimización implementada para cada modelo.	35
Figura 11. Distribución espacial de biomasa forestal en la SMO del estado de Durango.	36
Figura 12. EAM en la modelación de SVR.....	37

RESUMEN

La cobertura boscosa de ecosistemas templados que se distribuye en el territorio mexicano, constituye un importante sumidero de carbono, hecho que tiene como potencial la disminución de efectos adversos que contribuyan negativamente al cambio climático. El estado de Durango presenta una amplia extensión de bosque templado, por lo cual es el principal productor forestal maderable de la república mexicana, actividad relevante en la gestión de los recursos forestales que contribuyen a la captura de carbono. Los objetivos planteados en esta tesis fueron que a través de la implementación de métodos geomáticos, sensores remotos, técnicas estadísticas de machine learning (RF y SVR) y biomasa estimada con variables dasométricas, se lograra establecer un modelo geoespacial que permitiera predecir la distribución espacial de la biomasa en el estado de Durango, específicamente en el área de bosques templados. Se desarrollaron múltiples campos de investigación geomática mediante la implementación de programación y modelación estadística satelital, y métodos geoestadísticos. El procesamiento de la información mediante estas metodologías, permitió confeccionar la base de datos geoespacial que conformarían las cuarenta y cuatro variables predictivas. El rendimiento estadístico de los modelos de machine learning evaluados denota que SVR es un modelo robusto y estable en la evaluación de grandes bases de datos espaciales, ya que, dentro de su entrenamiento y optimización, ninguna variable necesita ser excluida. El costo computacional de SVR es mejor respecto a RF. Se precisa que con SVR se obtiene una confiabilidad estadística del 80 % en la estimación de la biomasa forestal en el estado de Durango, por lo cual se puede considerar un modelo de fácil aplicación, bajo costo computacional y muy óptimo en la estimación de atributos forestales.

SUMMARY

The forest cover of temperate ecosystems that is distributed in the Mexican territory constitutes an important carbon sink, a fact that has the potential to reduce adverse effects that contribute negatively to climate change. The state of Durango has a wide extension of temperate forest, which is why it is the main timber producer of the Mexican Republic, an important activity in the management of forest resources that contribute to carbon capture. The objectives set out in this thesis were that through the implementation of geomatic methods, remote sensing, statistical techniques of machine learning (RF and SVR) and biomass estimated with dasometric variables, it will be possible to establish a geospatial model that would predict the spatial distribution of biomass in the state of Durango, specifically in the area of temperate forests. Multiple fields of geomatics research were developed through the implementation of satellite statistical modeling and programming, and geostatistical methods. The processing of the information by means of these methodologies, allowed to make the geospatial database that would make up the forty-four predictive variables. The statistical performance of the machine learning models evaluated shows that SVR is a robust and stable model in the evaluation of large spatial databases, since within its training and optimization, no variable needs to be excluded. The computational cost of SVR is better with respect to RF. It is specified that with SVR a statistical reliability of 80% is obtained in the estimation of the forest biomass in the state of Durango, for which it can be considered a model of easy application, low computational cost and very optimal in the estimation of forest attributes.

1. INTRODUCCIÓN

La república mexicana cuenta con una extensión territorial de 1,964,375 km² (INEGI 2016), de los cuales 1,380,000 Km² pertenecen a vegetación forestal; 334,512 Km² a bosques templados y 299,460 Km² a selvas (CONAFOR 2014). A nivel nacional, la producción maderable fluctúa en 6.7 millones de metros cúbicos rollo (m³r), donde el bosque templado aporta 5,963,047 m³r (88.8 %), otras coníferas 34,266 m³r (0.5 %) y selvas 717,971 m³r (10.7 %) (SEMARNAT 2016).

Debido a la amplia cobertura forestal presente en el país, se ve la necesidad de implementar nuevas estrategias que integren un aprovechamiento sustentable de los bosques, mejorando así el manejo silvícola, producción y productividad forestal mediante investigación y desarrollo tecnológico (Beltrán Retis *et al.* 2016).

El estudio de la biomasa representa un valor económico, ecológico y ecosistémico imprescindible en la estimación oportuna, precisa y actualizada de los recursos forestales. A través de la estimación de la biomasa se puede cuantificar la energía fijada como CO² en los árboles, la madera producida acorde a una densidad dada y la estimación de combustibles forestales (Rojas-García *et al.* 2015). Esto da apertura a un campo de implementación tecnológica basado en nuevas estrategias de gestión sostenible dada la amplitud de distribución que presenta la cobertura forestal boscosa (Field *et al.* 2008, De Jong y van Ommen 2014, Morris 2017).

A través de tratamientos silvícolas en parcelas de investigación permanentes o semipermanentes, se obtienen parámetros dasométricos utilizados para obtener estimaciones empíricas de la producción forestal en volumen y biomasa de los árboles en una unidad de manejo o rodal (Wiemann y Williamson 2012). Esto permite establecer modelos para estimar la biomasa de forma no destructiva en otras regiones con características similares a las parcelas evaluadas (Picard *et al.* 2012).

La estimación de la biomasa conlleva una incertidumbre al querer modelar incrementos o disminuciones del carbono almacenado en bosques a escalas mayores, principalmente por que el mapeo de la distribución espacial de los árboles en parcelas de inventario forestal aumenta en tiempo y costos (Huang *et al.* 2015).

Modelar la biomasa mediante técnicas de teledetección, además de reducir costos y tiempos en la estimación, brinda información valida en el monitoreo espacial y temporal de la productividad de las comunidades boscosas a escalas espaciales extensas (McRoberts y Tomppo 2007).

Una de las ventajas de usar imágenes de satélite, es que algunas de ellas pueden ser adquiridas a bajo costo. El sensor Landsat 8 OLI, además de proporcionar imágenes de satélite gratis, ha demostrado ser un insumo relevante en el mapeo espacial de diferentes atributos forestales (López-Sánchez *et al.* 2017), lo cual brinda nuevas oportunidades para monitorear la productividad maderable y contribución de los bosques al ciclo del carbono.

Al modelar y representar la biomasa mediante técnicas de teledetección, es necesaria la construcción de modelos estadísticos adecuados que permitan predecir la distribución espacial del almacenamiento de carbono y productividad forestal sobre determinado territorio (Lopez-Serrano *et al.* 2015, López-Serrano *et al.* 2016a). Un enfoque predictivo que está reemplazando a las técnicas tradicionales de regresión lineal son los modelos de Machine Learning, los cuales brindan una mejor exactitud dado que validan la relación entre las variables de estudio mediante entrenamiento (Ali *et al.* 2015).

Estimar la biomasa forestal mediante modelos de Machine Learning, en conjunto con información espectral obtenida y generada del sensor Landsat 8 OLI, variables físicas y datos de inventario forestal, como variables predictivas, permitirá innovar el monitoreo del carbono almacenado en los bosques del estado de Durango, así como conocer dónde están las áreas con mayor y menor densidad a ser asimilados para una mejor estrategia de conservación y manejo forestal.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

2.1. Objetivos

2.1.1. Objetivo general

Estimar la biomasa aérea forestal en la región noroeste del estado de Durango utilizando datos de sensores remotos pasivos, variables físicas, inventario forestal y modelos estadísticos de Machine Learning.

2.1.2. Objetivos específicos

- Estimar la biomasa aérea forestal utilizando modelos de Random Forest.
- Estimar la biomasa aérea forestal utilizando modelos de Super Vector Regression.
- Evaluar la bondad de ajuste entre ambos modelos de Machine Learning a través de una validación cruzada.

2.2. Hipótesis

Ho: Los sensores remotos en combinación con técnicas de machine learning permiten estimar la biomasa forestal aérea con una precisión estadística aceptable.

Ha: Los sensores remotos en combinación con técnicas de machine learning no permiten estimar la biomasa forestal aérea con una precisión estadística aceptable.

3. REVISIÓN DE LITERATURA

La estimación precisa de la biomasa forestal representa una incertidumbre variable a diferentes niveles del territorio, principalmente por que el manejo forestal, aprovechamiento irrazonable y fenómenos antropogénicos, están afectando a la reserva de carbono (C) almacenada y distribuida en los bosques a escala global (Peng *et al.* 2017).

En la actualidad la dinámica local de los ecosistemas forestales, y principalmente de los bosques, ya sean siempre verdes, de hojas caduca o mixtos, han sido estimada mediante relaciones alométricas desarrolladas para extensiones del territorio en particular (Henry *et al.* 2015).

Esta forma de evaluación ha demandado realizar proyecciones a escala global sobre la situación real de la biomasa forestal sobre el territorio, requiriendo así mayor precisión y valides estadística sobre la dinámica del carbono en los diferentes sistemas de desarrollo o aprovechamiento sobre el cual están situados estos recursos naturales de gran valor ecosistémico y ecológico (Njana *et al.* 2016).

Un conocimiento oportuno y apto de la condición global del almacenamiento de carbono en una escala multitemporal y espacial, permitirá mejorar las estrategias de producción y repoblación forestal a una escala local y regional respecto a la dinámica de las tasas de aprovechamiento, incendios forestales y disminución de la resiliencia en ecosistemas naturales (Rojas-García *et al.* 2015).

La relación directa que presenta la producción de bioenergía con el uso de biomasa como combustible, es un aspecto relevante que influye directamente sobre el ciclo global del carbono (C) en la actualidad, efecto sinérgico que contribuye notablemente a la producción de gases efecto invernadero (GEI), por lo cual se requiere de estrategias de gestión sostenible dada la amplitud de distribución que presenta la cobertura forestal boscosa (Field *et al.* 2008, De Jong y van Ommen 2014, Morris 2017).

La producción de mapas de biomasa forestal basados en diferentes datos de entrada y enfoques de modelización estadística, ha representado una innovación en actividades de inventario y monitoreo forestal útiles para la estratificación del territorio y proyección de parámetros forestales (Bilous *et al.* 2017, Avitabile y Camia 2018).

El desarrollo de estrategias basadas en el conocimiento del sistema de energía transicional proveniente de observaciones satelitales, ha permitido mejorar significativamente el monitoreo del estado y dinámica de los patrones de vegetación y por consiguiente el análisis de la estructura espacial de los ecosistemas (Shugart *et al.* 2010, Valbuena *et al.* 2017).

Inicialmente la determinación de la biomasa forestal tenía una fuerte relación con los datos de inventario forestal y teledetección como fuente principal de información, siendo los datos obtenidos de la USGS (Landsat), una fuente confiable de información y aplicación en modelos de regresión (Schumacher *et al.* 2017).

Sin embargo, por el efecto estadístico que contemplaba modelar los datos de referencia en un plano estadístico poco robusto y variable, el rendimiento estadístico no parece ser lo suficientemente consolidado, dada la linealidad o correlación de la variable de respuesta como una función lineal de una o más variables predictoras (Grömping 2009, Möller *et al.* 2016).

Requerida la necesidad de mejora el rendimiento estadístico de forma más exacta, se inició la integración de minería de datos en la modelación de información más veraz, ya que los algoritmos convencionales no producen buenos resultados a partir de grandes bases de datos, y más si integran bases de datos espaciales, principalmente porque se fundamentan en encontrar correlaciones basadas en muestras más pequeñas y representativas de una población más grande (Paul 2016).

Una de las bases para desarrollar estas nuevas técnicas estadísticas en diferentes campos de aplicación, surgió de los principales algoritmos de minería de datos desarrollados por la comunidad de investigación científica, de los cuales se destacan AdaBoost, C4.5, k-Means, SVM, kNN, Naive Bayes y CART (Wu *et al.* 2008).

Integrar la minería de datos en un nuevo concepto de modelación de estadística avanzada, permitió descubrir patrones de datos mediante algoritmos matemáticos para segmentarlos y posteriormente poder evaluar probabilidades, lo cual dio paso a la integración de algoritmos inteligentes basados en el principio de inteligencia artificial denominados métodos de aprendizaje automático (Machine Learning) (Clarke *et al.* 2009, Witten *et al.* 2017).

El concepto de minería de datos consiste básicamente en el proceso de recopilación y análisis del gran volumen de conjuntos de datos para descubrir patrones ocultos que puedan interpretar determinadas tendencias, es decir, obtener ideas iniciales; por otro lado su relación respecto a Machine Learning es la modelación de patrones y tendencias de los datos mediante un entrenamiento supervisado, no supervisado y en algunos casos mixto (Kononenko y Kukar 2007, Ratner 2011, Urbina Nájera y De la Calleja Mora 2017).

Modelar los datos mediante Machine Learning consiste en realizar una representación, evaluación y optimización con el fin de entrenar un algoritmo que calcule estimaciones estadísticas confiables de los datos, sin depender de una ecuación predeterminada como modelo, es decir que el modelo a implementar mejore su rendimiento estadístico progresivamente mediante adaptación a medida que aumenta el número de muestras disponibles para el aprendizaje (Cunningham y Holmes 1991, Aggarwal 2015, Witten *et al.* 2017).

La representación consiste en implementar un modelo matemático simple de forma generalizada sobre el cual se realizaran las predicciones; respecto a la evaluación, consiste en observar las diferencias en las predicciones finales respecto al resultado real; y la optimización se basa fundamentalmente en mejorar los factores utilizados por el modelo para tomar decisiones óptimas (Du y Swami 2014, Li y Malik 2017).

Dada esta innovación estadística, la aplicación de minería de datos en conjunto con técnicas de Machine Learning, está siendo adoptada por varias ramas de investigación científica, una de las cuales se centra en la modelación y evaluación de recursos naturales, en conjunto con la implementación de datos de campos y variables espectrales (Camps-Valls 2009, Zhu *et al.* 2017).

Si AdaBoost, C4.5, k-Means, SVM, kNN, Naive Bayes y CART, fueron los primeros modelos implementados por la comunidad científica en diversas vertientes de investigación, Artificial Neural Networks (ANN), Support Vector Machines (SVM) para clasificación y SVR en regresión, Self-Organizing Map (SOM), Decision Trees (DT), Random Forests (RF) para regresión y clasificación, Neuro - Fuzzy (NF), Genetic Algorithm (GA) y Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS), han sido los modelos de Machine Learning más empleados en el análisis de datos de inventario en campo y variables provenientes de sensores remotos (Lary *et al.* 2016, Wang 2017).

Con la amplia variedad de técnicas de Machine Learning que se han mencionado anteriormente, para el ámbito forestal han existido diferentes enfoques de aplicación, en especial para la estimación de la biomasa, siendo los modelos que más se han implementado SVM, RF, DT, ANN, kNN y MARS, tendiendo a mayor preferencia sobre los modelos de SVM, RF y DT.

Aunque los enfoques adoptados para la estimación de la biomasa han sido diferentes, la eficiencia en cuanto a la capacidad de aprendizaje es comparable, principalmente por el parámetro estadístico que evalúa el rendimiento del modelo elegido sobre la variable de respuesta.

Modelos como SVM y RF han sido implementados principalmente para clasificación y estimación de la cobertura de copa que abarcan los diferentes tipos de vegetación, sin embargo estudios como el de Wang *et al.* 2018 han desarrollado el modelo de SVM en su modalidad de regresión (SVR) en conjunto con RF en la estimación de la biomasa forestal, obteniendo un rendimiento estadístico de $R^2 = 0.70$, siendo el modelo RF la mejor técnica de machine learning para estimar la biomasa.

Vafaei *et al.* 2018 realizó la comparación entre cuatro modelos de machine learning para estimar la biomasa, siendo implementados RF, SVR, Multi-Layer Perceptron Neural Network y Gaussian Processes; el rendimiento estadístico de los modelos implementados denoto que RF ($R^2 = 0.95$) fue la mejor técnica estadística para estimar la biomasa, seguido de SVR con un $R^2 = 0.74$.

Otros estudios como el de Wang *et al.* 2016 implementaron técnicas como ANN en conjunto con RF y SVR para investigar la aplicabilidad de los algoritmos en la estimación de la biomasa de tres especies (a, b, c), resultando RF (a: $R^2 = 0.53$; b: $R^2 = 0.72$; c: $R^2 = 0.79$) ser el modelo con mejor rendimiento en las tres especies evaluadas, seguido de SVR (a: $R^2 = 0.46$; b: $R^2 = 0.51$; c: $R^2 = 0.61$) y posteriormente ANN (a: $R^2 = 0.30$; b: $R^2 = 0.43$; c: $R^2 = 0.49$).

Realizando un análisis de los estudios con sensores remotos recientemente realizados para el estado de Durango, López-Serrano *et al.* 2016b ha implementado los modelos de kNN, RF y SVM, siendo el mejor modelo para estimar la biomasa en el estado kNN ($R^2 = 0.66$), seguido de SVM con un $R^2 = 0.62$ y RF ($R^2 = 0.48$).

Para el mismo año, también desarrollo otra estimación de la biomasa con la técnica de DT (López-Serrano *et al.* 2016a), obteniendo un rendimiento estadístico de 0.73 (R^2) y con la técnica de MARS (Corral-rivas y Lopez-sanchez 2016) un $R^2 = 0.89$.

Partiendo de los estudios anteriormente descritos, para esta investigación se decidió evaluar los algoritmos de RF y SVR, siendo los algoritmos de machine learning más utilizados dentro del estado y fuera de él. Esto permitirá realizar comparaciones en diferentes regiones territoriales respecto a los resultados obtenidos en el entrenamiento de las técnicas elegidas y la forma de representación, evaluación y optimización de los modelos finales en la estimación de la biomasa forestal.

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Características del área de estudio

4.1.1. Localización

El área de estudio se encuentra sobre la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental, en la región noroeste de la república mexicana, específicamente en la zona de bosques templados del estado de Durango (Figura 1).

Figura 1. Ubicación del área de estudio.

4.1.2. Descripción

El estado de Durango es el principal productor forestal maderable de la república mexicana, con una aportación del 31.5 % de m³r de madera del total nacional (SEMARNAT 2016). Una superficie de 27,145.03 Km² conforman los bosques de pino, encino, oyamel y mesófilo de montaña del estado de Durango, distribuidos al oeste del estado, específicamente en el área montañosa. La presencia de una amplia extensión boscosa, hace de la actividad forestal una fuente inmediata de ingresos para la industria de productores forestales, los cuales emplea a una parte significativa de la población.

El área de estudio se distribuye a elevaciones entre 1,364 y 3,020 de altitud. Presentan formaciones de meseta y sierra alta con cañadas, pendientes pronunciadas especialmente en la parte noroeste y suroeste. Las estaciones climáticas están definidas por ser principalmente de templadas a frías, las temperaturas anuales promedio varían aproximadamente de 5 °C a 18 °C. La precipitación anual promedio es de más de 1,200 mm al norte y menores de 800 mm al oeste y suroeste.

4.2. Metodología

4.2.1. Datos de campo

Se recabo información dasométrica en 318 Sitios Permanentes de Investigación Forestal y de Suelos (SPIFYS). Cada SPIFYS fue establecido de forma cuadrada (50 m x 50 m) y perpendicular a la pendiente de acuerdo a la metodología de Corral-Rivas *et al.* 2009.

En cada parcela de muestreo, se registraron las especies arbóreas y se midieron el diámetro a la altura del pecho (cm) y la altura total (m) de cada árbol. Para la estimación de la biomasa se usaron los modelos específicos de Vargas-Larreta *et al.* 2017. La bondad de ajuste para tales modelos estadísticos varió de 0.87-0.99 (R^2), y el error cuadrático medio (ECM) varió de 22.8-95.2 kg. Una vez que se estimó la biomasa aérea del árbol, todos los valores de cada parcela de muestreo se sumaron y expresaron en base por hectárea. El Cuadro 1 muestra las estadísticas descriptivas de las principales variables de la masa forestal del área de estudio.

Cuadro 1. Valores medios de variables dasométricas forestales.

Variable	Media	Desviación estándar	Valor mínimo	Valor máximo
Número de árboles por ha	164	74.48	34.00	566.00
Área basal (m ² · ha ⁻¹)	5.61	2.10	0.84	14.45
Volumen (m ³ · ha ⁻¹)	51.88	28.52	3.26	187.26
Biomasa (Mg · ha ⁻¹)	28.83	16.76	1.72	101.71

4.2.2. Datos espectrales

Se utilizó información espectral derivada del satélite Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para el área boscosa del estado de Durango. Se utilizaron 7 escenas con bajo porcentaje de nubes (path/row: 30/44, 31/42, 31/43, 31/44, 32/41, 32/42 y 32/43), minimizando así los efectos de sombra para posteriormente mejorar la precisión espectral en el análisis de la vegetación arbórea. La fecha central de adquisición de las imágenes de satélite corresponde al año 2017. A partir de cada escena Landsat 8 OLI, extrajimos las bandas espectrales individuales 2-7 y 9 de cada píxel de trama para cada bloque (Cuadro 2).

Cuadro 2. Bandas Landsat 8 OLI.

Banda	Nombre	Longitud de onda (μm)	Resolución espacial (m)
2	Azul	0.45 - 0.51	30 x 30
3	Verde	0.53 - 0.59	30 x 30
4	Rojo	0.64 - 0.67	30 x 30
5	Infrarrojo cercano (NIR)	0.85 - 0.88	30 x 30
6	Infrarrojo de onda corta (SWIR 1)	1.57 - 1.65	30 x 30
7	Infrarrojo de onda corta (SWIR 2)	2.11 - 2.29	30 x 30
9	Cirrus	1.36 - 1.38	30 x 30

La radiancia espectral de las bandas multiespectrales se calculó utilizando los valores de calibración publicados por la USGS. La corrección atmosférica tuvo como objetivo eliminar el efecto de dispersión, principalmente por el resultado que causa la atmosfera en la radiancia hacia los valores de radiación solar percibidos por el satélite. Se corrigió utilizando el método de resta de objetos oscuros, a través del cual se mantiene una relación espectral entre las bandas mediante un rescaldado de la radiancia a $Q_{cal_{max}}$ y $Q_{cal_{min}}$ ($W / (m^2 \cdot sr \cdot \mu m)$) (Chavez 1988). El proceso fue desarrollado mediante algoritmo en el software estadístico R® utilizando el paquete Landsat.

4.2.3. Índices de vegetación

Para evaluar el estado de vegetación se utilizó el Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI) mediante la ecuación (Ec.) 1 y 2.

Los índices elegidos evalúan el vigor de la vegetación, sin embargo el SAVI, considera un ajuste a la banda del infrarrojo cercano mediante un factor de corrección de brillo del suelo (L) (Huete 1988). Ambos índices utilizan la absorción máxima de la longitud de onda roja (R) e infrarroja (NIR), debido a que permite evaluar los pigmentos de clorofila y la estructura celular de las hojas (Li *et al.* 2014), lo cual ha demostrado para diversos estudios, ser variables espectrales que permitan predecir variables dasométricas forestales.

$$NDVI = \frac{(NIR - R)}{(NIR + R)} \quad (1)$$

$$SAVI = \left[\frac{(NIR - R)}{(NIR + R + L)} \right] (1 + L) \quad (2)$$

Donde:

NIR: Infrarrojo cercano.

R: Rojo.

L: 0.5.

4.2.4. Índices de textura

Debido a que los bosques muestran distintos patrones fenológicos relacionados al intercambio de carbono, vigor vegetativo, estructura y desarrollo (Culbert *et al.* 2009, Casiano y Paz 2014), es importante evaluar la heterogeneidad espacial de los valores espectrales derivados de las imágenes de satélite e índices de vegetación para estimar las diferencias en escala y continuidad espectral de la biomasa a predecir (Salinero 1996, Dustan *et al.* 2001, Kelsey y Neff 2014).

En este contexto, la textura es un índice que permite evaluar la heterogeneidad espacial en bosques caducifolios, templados, matorrales y pastizales (Wood *et al.* 2012). Al evaluar la varianza local en una imagen, relaciona diferencias entre la resolución espacial, reflectancia e intensidad, por lo cual permite evaluar la heterogeneidad en rodales mediante modelos estadísticos que detecten una similitud dentro de un conjunto píxeles continuos o vecindarios, los cuales comúnmente se evalúan en una ventana de píxeles impares o kernel (3 x 3, 5 x 5, 7 x 7, etc.) (Nichol y Sarker 2011).

Con el fin de mejorar los parámetros en la estimación de la biomasa, se efectuó el análisis de textura mediante la matriz de co-ocurrencia de niveles de gris (GLCM), el cual es un método que presenta buenos resultados en la estimación de variables forestales con datos espectrales (Song *et al.* 2015, Zhou *et al.* 2017).

Para un resultado computacional más eficiente de los datos espectrales en el análisis de textura (Haralick y Shanmugam 1973, Lu y Batistella 2005, Lopez-Serrano *et al.* 2015), los valores de reflectancia para las bandas (2-7, 9) y NDVI se volvieron a escalar a un rango entre 0 y 255 (8 bits) utilizando ERDAS imagine.

Se calcularon las métricas de segundo orden (co-ocurrencia) GLCM (Cuadro 3) para las bandas (2-7, 9) y NDVI, asociados a tres diferentes kernels (3 x 3, 5 x 5, 7 x 7) utilizando PCI Geomatics.

Cuadro 3. Medidas de textura para estimar la biomasa.

No.	Medidas de textura	Formula
1	Media	$ME = \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} i * P(i, j)$
2	Desviación estándar	$SD = \sqrt{\sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} (i - u)^2 P(i, j)}$
3	Homogeneidad	$HO = \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} \frac{1}{1 + (i - j)^2} P(i, j)$
4	Contraste	$CO = \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} P(i, j)(i - j)^2$
5	Disimilitud	$DI = \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} P(i, j) i - j $
6	Entropía	$EN = - \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} P(i, j) \log [P(i, j)]$
7	Segundo momento	$SM = \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} [P(i, j)]^2$
8	Correlación	$CC = \frac{\sum_i \sum_j (ij)P(i, j) - \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y}$

4.2.5. Variables físicas

Los ecosistemas naturales están regulados directamente por diversas variables ambientales que influyen sobre el desarrollo de los bosques. Las variables topográficas representan un factor de escala local heterogéneo que influye sobre la diversidad, distribución y desarrollo de bosques, por lo cual repercuten directamente en el manejo y productividad forestal (Miller y Laflamme 1958, Cheng *et al.* 2005, Fagua *et al.* 2013, Zawawi *et al.* 2014, Lopez-Serrano *et al.* 2015).

La composición de variables espectrales y topográficas brinda información relevante en el mapeo de ecosistemas forestales a escala de paisaje, discriminando así coberturas en relación a los entornos de relieve (Treitz y Howarth 2000), por lo cual incluir variables topográficas en conjunto con variables espectrales permite evaluar y analizar la solides del modelo final para estimar la biomasa.

Se utilizó el modelo digital de elevaciones (MDE) de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía <http://www.inegi.org.mx/>). Con una resolución espacial de 15 m del MDE INEGI, se aplicó un filtro de paso bajo (Fleming *et al.* 2010, Horning 2010, Lopez-Serrano *et al.* 2015) en un kernel de 5 x 5 para eliminar el ruido de alta frecuencia que causaría un efecto de apariencia con artefactos irregulares en las variables e índices topográficos derivados.

Se consideró integrar variables climáticas, puesto que, en conjunto con la influencia del relieve, estas influyen directamente en el desarrollo y crecimiento de las masas boscosas. Para modelar las variables climáticas se utilizaron las estaciones climatológicas de la Red Nacional de Estaciones Agroclimáticas Automatizadas (RNEAA) (INIFAP 2003).

La distribución de las variables climáticas se modeló mediante interpolación usando el método de kriging ordinario; se eligieron aquellas que tenga una confiabilidad estadística superior al 90 % en su predicción (Oliver y Webster 1990). Los índices, variables topográficas, y climáticas derivadas, se muestran en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Índices y variables físicas para estimar la biomasa.

Variable física	Formula	Referencia
Topográficas		
Pendiente	$s = \arctan(\sqrt{p^2 + q^2})$	(Clark y Evans 1954)
Elevación	$z = f(x, y)$	(INEGI 2013)
Orientación	$\theta = \arctan\left(\frac{-H}{-G}\right)$	(Horn 1981, Zevenbergen y Thorne 1987)
Curvatura Plano de curvatura	$\chi = \omega - \phi$	
Perfil de curvatura	$\omega = 2 \frac{DH^2 + EG^2 - FGH}{G^2 + H^2}$	(Moore et al. 1991)
	$\phi = -2 \frac{DG^2 + EH^2 + FGH}{G^2 + H^2}$	
Índice de humedad	$WI = \ln(A_s / \tan B)$	(Moore et al. 1988)
Índice de carga de calor	$HLI = \frac{1 - \cos(\theta - 45)}{2}$	(McCune y Keon 2002)
Relación orientación/pendiente	$G = b_o + B_s \cos(a - \theta) + b_3 s$	(Stage 1976)
Climáticas		
Temperatura máxima	(°C)	(Oliver y Webster 1990,
Temperatura media	(°C)	INIFAP 2003)

4.2.6. Análisis estadístico

a) Random Forest (RF)

Los modelos predictivos generados mediante ecuaciones de regresión lineal (Ec. 3) integran a todas las variables predictivas (x) en un mismo hiperplano muestral, por lo cual la variable a predecir (Y) estará dada por una interacción entre las variables poco robusta (Elith *et al.* 2008, Grömping 2009, Möller *et al.* 2016). Ya que todas las variables se relacionan de forma directa o indirecta, un modelo generalizado no es capaz de reflejar la relación entre las distintas variables evaluadas en un sistema complejo (hiperplano avanzado).

$$y = \alpha + \int f_j x(t) \beta(t) dy + \varepsilon \quad (3)$$

Donde:

$x(t)$ = variable (s) predictivas.

y = variable de respuesta.

α y $\beta(t)$ = coeficientes.

Los bosques aleatorios o random forest, son una técnica no paramétrica que consiguen segmentar aleatoriamente el espacio muestral de m predictores en regiones simples, estructurando así varias relaciones (hiperplano avanzado) mediante árboles que dependen de valores al azar de un conjunto de datos muestreados de forma independiente (Breiman 2001, Biau 2012).

Esta predicción en un hiperplano más complejo permite que todas las variables predictivas tengan mayor posibilidad de ser seleccionadas, lo cual brinda una estabilidad al modelo final por la relación de aquellas variables que reciban una mayor ponderación (regresión) o votos (clasificación).

Para la confección del primer modelo predictivo de biomasa, se implementó la técnica de Machine Learning de random forest en su metodología de regresión. El modelo de regresión de random forest está dado por θ como el vector de n parámetros que producen n árboles, $T(\theta)$ como el n árbol, B el espacio muestral de las variables predictivas (X), ϵ como la dimensionalidad de la variable de predicción, ℓ cada hoja en cada rama, R el subespacio rectangular para cada ℓ , donde para cada $T(\theta)$ solo puede haber una $\ell = (x, \theta)$ (Koullis 2003, Meinshausen 2006, Biau y Scornet 2016).

Durante el ensayo se promedia los valores observados en $\ell = (x, \theta)$ para la predicción de un solo árbol dado un nuevo dato $X = x$ y el vector $\omega_i = (x, \theta)$:

$$\omega_i(x, \theta) = \frac{\mathbb{1}_{\{X_i \in R_{\ell(x, \theta)}\}}}{\#\{j : X_j \in R_{\ell(x, \theta)}\}} \quad (4)$$

Como se considera n observaciones independientes (Y_i, X_i) , $i = 1, \dots, n$, la predicción de un solo árbol estará dado por el promedio ponderado de las observaciones originales (Y_i) , $i = 1, \dots, n$ y la covariable $X = x$:

$$\hat{\mu}(x) = \sum_{i=1}^n \omega_i(x, \theta) Y_i \quad (5)$$

Entonces la predicción mediante random forest está dado por la media condicional $E(Y/X=x)$ del promedio de k árboles individuales, cada uno elaborado por θ_t , donde $\omega_t(x)$ es el promedio de una colección de árboles $\omega_t(\theta)$:

$$\omega_t(x) = k^{-1} \sum_{t=1}^k \omega_t(x, \theta_t) \quad (6)$$

La predicción final del modelo de random forest será representado por la aproximación de la media condicional de Y dado $X = x$, resultado de la suma ponderada de todas las observaciones:

$$\hat{\mu}(x) = \sum_{i=1}^n \omega_i(x) Y_i \quad (7)$$

Para desarrollar el primer modelo de predicción de biomasa se implementó el modelo de regresión de random forest mediante el software estadístico R® y el paquete randomForest. Basados en los datos de inventario forestal (Cuadro 1), bandas espectrales (Cuadro 2), índices de vegetación (Ec. 1 y 2), índices de textura (Cuadro 3) y variables físicas (Cuadro 4) como datos predictivos, el modelo se implementó acorde a la siguiente secuencia (Figura 2):

1. *formula*: Se ingresó el modelo generalizado, en el cual se definió la variable de respuesta Y (biomasa) y los datos que representan las variables predictivas $X = x$.
2. *data*: se dio referencia a la base de datos de la cual se extraerá la información geoespacial.
3. *ntree*: se probaron de 500 a 2000 árboles en intervalos de 500 ($\in R$), sobre el cual se ejecutara la aleatoriedad de la variable a predecir, considerando un subconjunto (R) aleatorio de variables de predicción *mtry*.

4. *mtry*: se probó un $m = P$, $m = \sqrt{P}$, $m = P/3$, y $m = 3$ de direcciones posibles sobre el cual dividir (Ec. 4 y 5) cada nodo de cada árbol.
5. *randomForest*: se elige el árbol que presente mejor división (Ec. 4 y 5) y ponderación (Ec. 6-7).

Figura 2. Esquema secuencial del modelo de regresión de random forest.

b) Support Vector Regression (SVR)

Las máquinas de soporte vectorial o mejor conocidas como Support Vector Machine (SVM) en inglés, son un algoritmo robusto y de aprendizaje supervisado desarrollado por Vapnik–Chervonenkis (Cortes y Vapnik 1995). Su marco estadístico presenta una precisión estable en cuanto a la capacidad de aprendizaje del modelo, principalmente por la velocidad de aprendizaje y la implementación de kernels que proyectan los datos a un nuevo espacio de alta dimensión denominado hiperplano (Liu *et al.* 2013, Awad y Khanna 2015).

SVM como un modelo matemático de regresión, mapea los datos de entrenamiento en un hiperplano regulado por un tubo flexible que se ajusta a la función de predicción. Bajo este principio penaliza los vectores fuera de él, excepto aquellos que estén dentro del margen del tubo (*epsilon*), sin importar que se distribuyan por encima o por debajo de la función de predicción (Drucker *et al.* 1997, Welling 2004, Yu *et al.* 2006, Basak *et al.* 2007) (Figura 3).

En regresión para SVM, comúnmente conocido en inglés como Support Vector Regression (SVR), se busca que al entrenar los pares (x_i, y_i) se minimice la pérdida de la función de predicción en los vectores (w) resultantes mediante una optimización convexa del margen de tolerancia que se establece en el tubo, logrando así obtener los vectores de soporte que expliquen con mayor información la variable de respuesta (Vapnik *et al.* 1997) (Figura 3).

La precisión de la estimación del modelo dependerá del margen de tolerancia que se defina y también de una función de costo (C) que determina el equilibrio entre el modelo resultante y las desviaciones toleradas, equilibrio que denota en valores de C poco elevados, vectores mal representados (Vapnik 1995, Drucker *et al.* 1997, Vapnik *et al.* 1997, Chen 2015).

Para el desarrollo del segundo modelo de estimación de biomasa se implementó el modelo de SVR mediante el software estadístico R® y el paquete e1071. Basados en los datos de inventario forestal (Cuadro 1), bandas espectrales (Cuadro 2), índices de vegetación (Ec. 1 y 2), índices de textura (Cuadro 3) y variables físicas (Cuadro 4) como datos predictivos. El modelo se implementó acorde a la siguiente secuencia:

1. *formula*: se ingresó el modelo generalizado, en el cual se definió la variable de respuesta Y (biomasa) y los datos que representan las variables predictivas.
2. *data*: se dio referencia a la base de datos de la cual se extraerá la información geoespacial.
3. *kernel*: realizando pruebas preliminares se decidió al *kernel* radial, como la función que permite entrenar de forma óptima los datos de entrada.

4. *cost*: se inició con el *cost* por defecto (1), posteriormente se optimizó en una secuencia de $2^{(2:9)}$ hasta encontrar el *cost* óptimo para el modelo.
5. *epsilon*: se inició con el *epsilon* por defecto (0.1), posteriormente se optimizó en una secuencia de 0, 0.1, 1, hasta encontrar el *epsilon* óptimo para el modelo.
6. *cost* y *epsilon* optimizados: se ejecutó nuevamente el modelo generalizado con los dos nuevos parámetros obtenidos y una validación cruzada de 10, mejorando así la precisión del modelo.

Figura 3. Esquema del modelo de regresión SVR para SVM.

4.2.7. Validación estadística

Con el objetivo de evaluar el modelo que prediga con mejor rendimiento la biomasa aérea, se calcularon los indicadores estadísticos: coeficiente de determinación (Ec. 8) y error cuadrático medio (Ec. 9).

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2} \quad (8)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - p}} \quad (9)$$

Donde:

y_i = *Biomasa observada.*

\hat{y}_i = *Biomasa estimada.*

\bar{y}_i = *Biomasa media.*

n = *número de observaciones totales.*

P = *cantidad de parámetros del modelo.*

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Random Forest (RF)

El modelo de biomasa realizado con bosques aleatorios, consistió en entrenar y optimizar los parámetros de *mtry* y *ntree* con el fin de minimizar la influencia de un predictor muy fuerte respecto a la demás serie de predictores. Esto con el fin de disminuir la fuerte correlación entre ellos y reducir significativamente la varianza por la predicción combinada de decisiones de una secuencia repetida (con remplazo), logrando así que, en cada secuencia de evaluación del modelo, el resto de predictores tengan oportunidades equitativas respecto a su importancia en la predicción de la biomasa.

El entrenamiento y optimización de *mtry* y *ntree*, consistió en evaluar dinámicamente la repuesta del error cuadrático medio (ECM) en relación con determinado *mtry* y *ntree*, para así obtener los parámetros óptimos que formaran el modelo final de bosques aleatorios. Al optimizar *ntree* en un máximo de 2000 árboles evaluados en bloques de 500, se evaluaron cuatro modelos con un *mtry* ajustado a valores ascendentes de $m = 3$, $m = 7$ ($m = \sqrt{P}$), $m = 15$ ($m = P/3$) y $m = 44$ ($m = P$).

Cada modelo denoto diferente rendimiento tanto en costo computacional como en la disminución del ECM y el número de árboles óptimos (Figura 4). En el Cuadro 5 se observa como el ECM para la interacción del *mtry* y *ntree* para los cuatro modelos permanece en un rango de 180 a 198, sin embargo cuando se evalúa el ECM de cada modelo resultante para encontrar el *ntree* óptimo (Cuadro 6), se encuentra que el número óptimo de árboles para realizar el modelo final puede ser realizado en un mínimo de 200 y máximo de 500 árboles de forma estable, siendo el modelo 2 con un $mtry = 7$ y $ntree = 500$, el que presenta un ECM en cuanto a número de árboles más estable.

Evaluado el rendimiento entre *mtry* y *ntree*, se optó que el *ntree* óptimo para el modelo final es de 500; respecto al *mtry*, el valor asignado fue de 7, dado a que un *mtry* alto puede dar preferencia a determinado predictor, ocasionando un error de predicción con alta varianza debido a la correlación.

Cuadro 5. ECM resultante de la interacción *mtry* y *ntree*.

Parámetros	<i>mtry</i>	<i>ntree</i>			
		500	1000	1500	2000
modeloRF1	3	197.37	193.37	193.44	194.11
modeloRF2	7	188.02	187.38	186.90	187.56
modeloRF3	15	186.07	182.93	183.60	183.23
modeloRF4	44	181.55	180.59	181.55	181.37

Cuadro 6. Número de árboles resultantes en relación al ECM de la interacción *mtry* y *ntree*.

Parámetros	<i>mtry</i>	<i>ntree</i>			
		500	1000	1500	2000
modeloRF1	3	496	866	277	756
modeloRF2	7	330	288	203	480
modeloRF3	15	84	785	1425	48
modeloRF4	44	414	130	1447	1954

Figura 4. Número de árboles óptimos en base al ECM.

El valor de RMSE y R^2 obtenido para un $n_{tree} = 500$ y un $m_{try} = 7$, considerando las 44 variables predictoras fue de 13.62 y 0.34 respectivamente. Para optimizar el modelo de árboles de decisión se procedió a reducir el modelo con las variables que presentan mayor importancia relativa. Se eligieron las 15 variables que influyen más sobre el modelo (Figura 5). Las variables espectrales más importantes fueron las bandas 7, 6 y 2; respecto a las variables físicas, la temperatura máxima (TM) y temperatura media (Tmed) son las que contribuyen más al modelo.

Figura 5. Importancia relativa de las variables predictivas en el modelo de random forest.

En el proceso de optimización del modelo de árboles aleatorios se realizó una validación cruzada de 10 repeticiones sobre el conjunto de predictores elegidos por su importancia relativa; el m_{try} y n_{tree} empleados fueron los obtenidos en la optimización del modelo número 2 de árboles aleatorios. El RMSE (13.05) obtenido y el coeficiente de R^2 estimado (0.40) empleando los predictores más importantes, mejoró el rendimiento y costo computacional del modelo simplificado respecto al modelo generalizado en el cual se incluyen todas las variables predictivas (Figura 6).

Figura 6. Predicción del modelo random forest y distribución de residuales respecto a la biomasa observada.

En el análisis de los valores residuales y los valores observados frente a los valores predichos (Figura 6) de ambos modelos, no se encontró ningún problema importante en relación con la heterogeneidad de la varianza. El histograma de los residuales presentó una simetría, por lo cual no se observaron problemas en cuanto a la normalidad de los residuos, a excepción de una ligera tendencia a la subestimación de los valores más altos en ambos modelos por la presencia de *outliers*.

5.2. Support Vector Regression (SVR)

En la estimación del segundo modelo de biomasa con SVR, se realizó una evaluación inicial con un modelo generalizado que contemplaba los parámetros por defecto que establece SVR. Posteriormente se mejoró la precisión del modelo evaluando los valores de *cost* y *epsilon* en una interacción simultánea, lo cual permitió optimizar la significancia estadística en la predicción de la biomasa.

El rendimiento de cada uno de los modelos se ve en la Figura 7; el grafico denota que entre menor sea el *cost* y más cercano esté *epsilon* a cero, la precisión de nuestro modelo es mejor por tener un bajo error cuadrático medio (MSE), lo que nos representa un buen indicador de rendimiento con un RMSE bajo; para el presente estudio se encontró valores óptimos para $cost = 4$ y $epsilon = 0.5$, siendo estos los que permitieron alcanzar el R^2 máximo del modelo. En total se evaluó el rendimiento de 88 modelos para la variable de respuesta. En ambas evaluaciones ninguna variable predictiva fue excluida en el proceso de estimación de la biomasa.

Figura 7. Mejora del modelo SVR mediante *cost* y *epsilon*.

Como medida de desempeño, se destaca que cuando $cost = 1$ y $epsilon = 0.1$ el valor de RMSE y R^2 era aproximadamente de 10 y 0.68, sin embargo, en el proceso de entrenamiento se aplicó una validación cruzada de 10 veces para buscar la mejor combinación de hiperparámetros. Con un $cost = 4$ y $epsilon = 0.5$, el RMSE y R^2 del modelo mejoro cuando alcanzó su valor máximo, siendo 8.2 y 0.8 respectivamente, los parámetros que brindan un mejor equilibrio entre los datos evaluados y la estabilidad de la función de ajuste de predicción.

En ambos casos el tubo de regresión (con un intervalo de predicción del 99 %) permite resaltar la versatilidad de SVR para predecir la biomasa. En el modelo generalizado se obtuvieron 283 vectores de soporte (VS); en contraste en el modelo final solo 170 VS. La versatilidad en el entrenamiento del modelo SVR es que, aun cuando son 170 VS, estos presentan una menor penalización respecto a los obtenidos en el modelo generalizado; esto principalmente porque hay una menor dispersión de vectores, lo cual minimiza las desviaciones toleradas respecto al margen y la función de predicción, y que a su vez minimiza la pérdida de confiabilidad predictiva del modelo resultante (Figura 8).

En la Figura 8, referente a los gráficos de residuales, se observa que ambos modelos no revelaron ningún problema importante en relación con la heterogeneidad de la varianza, sin embargo, el modelo ajustado muestra que la varianza de los errores es más constante con respecto a la variable de respuesta, ya que no tiende a aumentar en gran proporción cuando el valor de la variable de respuesta aumenta. En el modelo de SVR generalizado se presentan más *outliers*, lo cual en el modelo de SVR ajustado se minimiza, esto permite deducir la presencia de un bajo error de predicción o tendencia a una subestimación.

La evaluación de un modelo generalizado y otro entrenado, permitió identificar que variables predictivas aportan más al modelo final de SVR. Para ambos modelos se representan las 15 variables más importantes (Figura 9).

Figura 8. Capacidad predictiva del modelo SVR y distribución de residuales respecto a la biomasa observada; modelo generalizado a la izquierda y modelo ajustado a la derecha.

Las bandas 7, 4 y 2 denotan ser las variables espectrales y globales más estables en orden de importancia para el modelo de SVR. La elevación (ELV) y temperatura media (Tmed) resultaron ser las variables físicas más importantes, dado a que ambas están presentes en el top 10 de importancia.

Ambas variables presentan una influencia sobre la biomasa forestal, sin embargo, la Tmed, revela ser una variable climática importante que influye sobre la estimación de la biomasa en el modelo final. Esto se ve relacionado dado a que la temperatura afecta a la producción de biomasa, fundamentalmente por la variabilidad climática que ocasiona a diferentes escalas; la presencia de meses secos e inviernos más cálidos, altera el control biológico de patógenos, los cuales por su naturaleza afectan a grandes extensiones de bosques; esto en conjunto con el almacenamiento de CO₂ por amplias temporadas con poca precipitación y altas temperaturas, favorecen la combustión e ignición de la materia vegetal, es decir, el clima favorecen los

incendios, lo cual genera pérdida de biomasa forestal, principalmente por la alteración de la composición y sucesión de los patrones de acumulación de carbono en bosques en sus diferentes estratos (Stohlgren *et al.* 2007, Garcia *et al.* 2017, Shuman *et al.* 2017).

Figura 9. Orden de importancia de las variables obtenidas en SVR.

5.3. Rendimiento de modelos

Las técnicas estadísticas que se han empleado en evaluaciones de biomasa forestal mediante teledetección en el estado de Durango se ha basado principalmente en técnicas de regresión lineal múltiple (Martínez Barrón 2014, Martínez Barrón *et al.* 2016). En 2015 Lopez-Serrano *et al.* 2015 implemento técnicas híbridas que combinan el modelo tradicional de regresión lineal y técnicas de machine learning, lo cual dio apertura a la implementación de este tipo de técnicas estadísticas sobre recursos maderables en el estado. Los modelos desarrollados en este estudio adoptan como medida de rendimiento los parámetros estadísticos de R^2 y RMSE, por lo cual en el Cuadro 7, se representa una comparativa entre los modelos predictivos desarrollados para el estado de Durango y los obtenidos en esta investigación.

Cuadro 7. Comparación de modelos estadísticos utilizados para la estimación de biomasa forestal en el estado de Durango.

Estudio	Modelo	R^2	RMSE	No. de sitios
1	MLR	0.62	54.74	39
2	MLR - Regression Tree	0.58	27.88	99
3	MLR	0.54	29.61	99
	KNN	0.66	26.64	
	SVM	0.62	27.28	
	RF	0.48	31.61	
4	Decision tree - MP5 - TOA	0.54	50.47	99
	Decision tree - MP5 - SR	0.69	42.17	
	Decision tree - MP5 - ASG	0.73	52.66	
5	MARS - ACTOR2	0.75	50.37	99
	MARS - COST	0.85	36.55	
	MARS - FLAASH	0.83	36.43	
	MARS - 6S	0.86	33.48	
	MARS - TOA	0.89	29.82	
*	SVR - G	0.68	10.00	318
	SVR - P	0.80	8.20	
	RF - G	0.34	13.62	
	RF - P	0.40	13.05	

Autores: 1: (Martínez Barrón 2014, Martínez Barrón *et al.* 2016); 2: (Lopez-Serrano *et al.* 2015); 3: (López-Serrano *et al.* 2016b); 4: (López-Serrano *et al.* 2016a); 5: (Corral-rivas y Lopez-sanchez 2016); *: resultados obtenidos en nuestra investigación. MLR: Multiple Linear Regression; KNN: K Nearest Neighbor; SVM: Support Vector Machines; RF: Random Forest; MARS: Multivariate Adaptive Regression Splines; SVR: Support Vector Regression.

Respecto a RF, el R^2 (0.40) obtenido en base a una mejora y exclusión de variables en nuestro modelo final, se aproxima a lo obtenido por López-Serrano *et al.* 2016 ($R^2 = 0.48$), sin embargo, en su investigación realizada en el 2016, el modelo de RF fue implementado con todas las variables, caso contrario a nuestra investigación, en el cual obtuvimos un R^2 inicial (contemplando todas las variables) de 0.34, por lo cual se tuvo que optimizar el modelo con la exclusión de variables, dado a que RF depende de valores al azar muestreados de forma independiente, por lo cual al elegir las variables más importantes en el primer modelo, y posteriormente realizada una validación cruzada de 10 repeticiones, se confecciona el modelo final con un mejor rendimiento en base a la importancia relativa de las variables que más aportan en la predicción de la biomasa.

El proceso de exclusión de variables para la optimización del modelo de RF, es similar a lo realizado por Karlson *et al.* 2015 y Cortes 2014. En ambos estudios se encuentra un rendimiento del modelo de $R^2 = 0.57$ y $R^2 = 0.63$, 0.37, 7.76 respectivamente, siendo en el estudio de Cortes 2014, donde se logra mejorar el R^2 a 0.77 por la implementación de datos Lidar. En ambos estudios se denota que la disminución de variables permite reducir el error de predicción, por lo cual, al confeccionar el modelo con las variables más importantes, se puede obtener un modelo confiable estadísticamente para la estimación de la biomasa.

En nuestro estudio se evaluaron 318 sitios de inventario forestal en conjunto con variables espectrales, físicas, climáticas y de textura, lo cual denoto que SVR es un modelo que realiza óptimas predicciones en bases de datos espaciales grandes. Esto principalmente a que denoto ser un algoritmo que muestra un óptimo rendimiento y resultado en su predicción al no excluir variables como en el caso de RF.

Realizando una comparación de los resultados obtenidos y los agrupados en el Cuadro 7, SVR presenta un alto rendimiento estadístico para predecir la biomasa área respecto a los modelos MLR, KNN, RF, SVM y Decision tree; respecto a MARS, se encuentra en el mismo umbral de rendimiento estadístico,

considerando que en ambos estudios se consideran variables similares a evaluar, y no se realiza una optimización con la exclusión de variables.

En relación a SVR, son pocos los estudios que han implementado esta técnica de machine learning en la predicción de la biomasa. Para el estado de Durango López-Serrano *et al.* 2016b aplicó el modelo de soportes de vectores SVM, obteniendo un rendimiento estadístico de $R^2 = 0.62$; el modelo desarrollado en su estudio fue implementado con el software estadístico de licencia libre WEKA, lo cual en cuanto al rendimiento estadístico obtenido en nuestro estudio ($R^2 = 0.68$ y 0.80), denota que con la implementación de un modelo generalizado sin realizar una optimización de los parámetros *cost* y *epsilon*, el software R® en conjunto con el paquete estadístico e1071, permite mejorar a través de entrenamiento, los parámetros del modelo final de estimación de biomasa.

De forma general los modelos empleados para estimar la biomasa en nuestra investigación, se pueden comparar con los resultados obtenidos por Wang *et al.* 2016, en el cual para el modelo RF obtuvo un $R^2 = 0.53$, 0.72 y 0.79 ; para SVR un $R^2 = 0.46$, 0.51 y 0.61 . Para su investigación el modelo RF obtuvo el mejor rendimiento estadístico para la estimación de la biomasa, caso contrario a nuestro estudio. Esto se puede dar debido a que para RF realizó un correcto entrenamiento y optimización de los parámetros *mtry* y *ntree*, sin embargo para SVR realizó una optimización en el kernel a implementar, más sin embargo no optimizó los dos parámetros (*cost* y *epsilon*) que para la regresión en vectores de soporte juega un papel importante de la modelación de los datos en un nuevo hiperplano, ya que estos penalizan y establecen un margen de tolerancia en los errores obtenidos en la estimación final del modelo final de biomasa.

Para nuestra investigación se puede aceptar al modelo de SVR, como la mejor técnica estadística de machine learning para estimar la biomasa, esto fundamentado en el resultado estadístico obtenido por López-Serrano *et al.* 2016 y Wang *et al.* 2016 para SVM y SVR con un $R^2 = 0.60$ y 0.61 respectivamente, el cual es similar a nuestro modelo general de SVR con un $R^2 = 0.68$. Esto debido a que si en sus estudios se hubiera realizado una

optimización de los parámetros *cost* y *épsilon*, el modelo optimizado hubiera sido similar a lo obtenido en nuestra investigación ($R^2 = 0.80$) o en su caso superior.

En cuanto los predictores que presentaron mayor atribución sobre la estimación de biomasa, fueron la banda 7,4 y 2, en conjunto con la variable climática de temperatura media (Tmed) las más importantes.

Respecto a los estudios analizados en el Cuadro 7 y los obtenidos por Cortes 2014 y Wang *et al.* 2016, y los predictores obtenidos con mayor importancia en nuestra investigación, en general las variables espectrales importantes son similares; por ejemplo, para Lopez-Serrano *et al.* 2015, López-Serrano *et al.* 2016ab, la banda 7 representa un predictor importante en KNN, RF, SVM, regression tree, decision tree y MARS.

Sin embargo en ninguno de los estudios anteriores se incluyó una variable climática como predictor, lo cual para nuestro estudio resultó ser una variable que influye significativamente sobre la predicción de la biomasa, resultado que se relaciona a lo obtenido por Shen *et al.* 2016 y Ni *et al.* 2017, donde las variables climáticas y en especial de temperatura, mejoran el rendimiento de los modelos predictivos de biomasa para Artificial Neural Network (ANN) y RF, lo que significaría que esta variable representa un influencia muy importante sobre la variación espacial, temporal y fenológica de la biomasa.

Posteriormente como análisis final para esta investigación, se implementó un análisis de componentes principales con el fin de representar la variable respuesta en función de los dos primeros componentes principales. Esto permitió evaluar la variabilidad del error de predicción cuadrático medio (MSPE) cometido por nuestros modelos en base a los valores implementados en la representación, evaluación y optimización de los parámetros que mejoran el rendimiento estadístico del modelo final.

En la Figura 10 se observa como el MSPE de los modelos entrenados se reduce considerablemente respecto a los modelos generalizados; la pérdida en la estimación de la biomasa se reduce en SVR y RF entrenados con un MSPE = 159.6806 y 66.58703 respectivamente; respecto a los modelos generalizados de SVR y RF, el MSPE (186.9425 y 109.9547) es minimizado con la representación, evaluación y optimización implementada.

Figura 10. MSPE de los modelos en base a la representación, evaluación y optimización implementada para cada modelo.

Con esta última evaluación estadística se consolida el hecho que para esta investigación SVR presenta un alto rendimiento estadístico para la estimación de la biomasa forestal, siendo un modelo con un bajo error de predicción y alta confiabilidad estadística para replicar los resultados.

5.4. Distribución espacial de biomasa

Las pruebas de validación estadística, así como el análisis de los errores de predicción del modelo, demostraron que SVR presento el mejor rendimiento estadístico, por lo tanto, la distribución espacial de la biomasa predicha en la porción de la Sierra Madre Occidental (SMO) del estado de Durango, fue mapeada con los parámetros de rendimiento estadístico de SVR (Figura 11).

Es importante resaltar que SVR tiene una peculiaridad estadística en cuanto a la aplicación de los parámetros óptimos del modelo en la estimación de la distribución espacial de la variable de respuesta. En el proceso de realizar la modelación de SVR en los pixeles que conforman la imagen, este evalúa también el error absoluto medio (EAM) de la aplicación del modelo sobre el raster que contiene las variables predictoras (Figura 12).

Figura 11. Distribución espacial de biomasa forestal en la SMO del estado de Durango.

Figura 12. EAM en la modelación de SVR.

El total de biomasa estimada con la aplicación del modelo de SVR y la modelación de su distribución espacial, fue de 168 Mg ha^{-1} ; el valor más bajo estimado fue de 17 Mg ha^{-1} . Respecto al error de predicción de biomasa cometido en la distribución espacial, se obtuvo un EAM máximo de 8.97 Mg ha^{-1} y mínimo de 8.94 Mg ha^{-1} . La superficie de rendimiento ayuda a reconstruir y evaluar fácilmente el rendimiento en la modelación en la distribución espacial de la biomasa estimada. Las buenas combinaciones de parámetros aparecen siempre en tonalidades blancas. Para el modelo de SVR confeccionado anteriormente, y con la aplicación de los parámetros obtenidos ($cost = 4$ y $epsilon = 0.5$) en la modelación espacial, se obtuvo un bajo EAM en la predicción espacial de la biomasa en la porción de la SMO ubicada en el estado de Durango.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

En esta investigación se evaluaron dos modelos de regresión no paramétrica, de los cuales SVR resulto ser un algoritmo competitivo de la amplia variedad de técnicas que existen en el grupo de machine learning, principalmente por un excelente y novedoso desempeño (bajo coste computacional) que evalúa de forma sencilla la predicción de la biomasa con un buen rendimiento estadístico.

Con la optimización de hiperparámetros (*cost* y *epsilon*) y la elección del mejor kernel mediante validación cruzada, se reducen los errores de forma controlada mediante entrenamiento, lo cual permite disponer de un modelo persistente que brinda resultados satisfactorios cuando se traten muestras grandes, obteniendo así información valiosa al momento de querer minimizar la incertidumbre del contenido de carbono presente en los bosques forestales.

Partiendo de esta comprobación, se recomienda realizar una correcta optimización de los parámetros *cost* y *epsilon*, en conjunto con el *kernel*, mediante una normalización de las variables por componentes principales; esto permitirá minimizar significativamente correlaciones muy sesgadas de variables predictoras respecto a la variable respuesta, principalmente por la diferencia de magnitud numérica de cada variable que puedan afectar negativamente el rendimiento final del modelo de predicción de biomasa.

Se ha demostrado que con SVR se puede estimar la biomasa con exactitud a partir de datos del espectrales provenientes del sensor Landsat 8 OLI, índices derivados y variables físicas relacionadas en el proceso fenológico de la vegetación.

Se acepta la hipótesis nula (H_0), validando que la aplicación de sensores remotos en combinación con técnicas de machine learning permiten estimar la biomasa forestal aérea con una precisión estadística aceptable.

6.2. Recomendaciones

Se recomienda el empleo de métodos de transformación en los datos espectrales, debido a que esto permite realizar un ajuste de la influencia atmosférica sobre los valores de reflectividad en las imágenes satelitales, principalmente para la longitud de onda roja (R) e infrarroja (NIR) que brindan información relevante sobre la vegetación.

Realizar una correcta optimización de los parámetros *cost* y *epsilon* en SVR depende considerablemente de la elección adecuada del mejor kernel. Respecto a la elección del kernel que mejor ajuste los datos, se recomienda previamente a realizar la optimización de *cost* y *epsilon*, evaluar la tasa de error medio y total al aplicar los diferentes kernels, esto a través de una función de pérdida que ignore los errores asociados a los puntos que se encuentran en el límite del tubo de restricción respecto a los que se encuentren dentro de él, lo cual definirá a los vectores de soporte que confeccionaran al modelo final de SVR.

En la presente investigación se obtuvo que RF brindo un bajo rendimiento estadístico en comparación con otras investigaciones realizadas en otros países respecto a la estimación de la biomasa y su aplicación. Por lo cual esto puede establecer una tendencia con los resultados obtenidos en nuestra investigación y los obtenidos por López-Serrano *et al.* 2016b, los cual representaría que RF no es un modelo óptimo para estimar la biomasa en la SMO del estado de Durango, por lo cual se recomendaría implementar modelos que forman parte del grupo de RF, pero que mejoran su rendimiento estadístico como lo son Boosting y XGBoost.

Se han encontrado mejores rendimientos estadístico en la evaluación de biomasa forestal con técnicas de machine learning y la implementación de datos Lidar, por lo cual se recomienda en futuras investigaciones evaluar el rendimiento de SVR con datos lidar, ya que SVR represento ser un modelo estable en la evaluación de bases de datos espaciales grandes, característica especial de las tecnologías lidar, dado a que presentan una gran cantidad de datos espaciales obtenidos en una nube de puntos.

7. LITERATURA CITADA

- Aggarwal, CC. 2015. Data Mining: The Textbook. s.l., s.e. 746 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-14142-8>.
- Ali, I; Greifeneder, F; Stamenkovic, J; Neumann, M; Notarnicola, C. 2015. Review of machine learning approaches for biomass and soil moisture retrievals from remote sensing data. *Remote Sensing* 7(12):16398-16421.
- Avitabile, V; Camia, A. 2018. An assessment of forest biomass maps in Europe using harmonized national statistics and inventory plots (en línea). *Forest Ecology and Management* 409(November 2017):489-498. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.11.047>.
- Awad, M; Khanna, R. 2015. Efficient learning machines: theories, concepts, and applications for engineers and system designers. s.l., Apress.
- Basak, D; Pal, S; Patranabis, DC. 2007. Support vector regression. *Neural Information Processing-Letters and Reviews* 11(10):203-224.
- Beltrán Retis, SA; Medina Mora de León, J; Benítez Molina, G. 2016. El proceso de la política pública en investigación forestal reflejado en el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal 2014-2025 (en línea). *Revista mexicana de ciencias forestales* 7:4-7. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11322016000100004&nrm=iso.
- Biau, G; Scornet, E. 2016. A random forest guided tour. *Test* 25(2):197-227.
- Biau, Gáš. 2012. Analysis of a random forests model. *Journal of Machine Learning Research* 13(Apr):1063-1095.
- Bilous, A; Myroniuk, V; Holiaka, D; Bilous, S; See, L; Schepaschenko, D. 2017. Mapping growing stock volume and forest live biomass: A case study of the Polissya region of Ukraine. *Environmental Research Letters* 12(10). DOI: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa8352>.
- Breiman, L. 2001. Random forests. *Machine learning* 45(1):5-32.
- Camps-Valls, G. 2009. Machine learning in remote sensing dataprocessing. *Machine Learning for Signal Processing XIX - Proceedings of the 2009 IEEE Signal Processing Society Workshop, MLSP 2009 (September 2009)*. DOI: <https://doi.org/10.1109/MLSP.2009.5306233>.
- Casiano, M; Paz, F. 2014. Caracterización fenológica de bosques tropicales caducifolios usando información espectral: experimentos con componentes. *Terra Latinoamericana* 32(4):259-271.

- Chavez, PS. 1988. An improved dark-object subtraction technique for atmospheric scattering correction of multispectral data. *Remote sensing of environment* 24(3):459-479.
- Chen, S-T. 2015. Mining informative hydrologic data by using support vector machines and elucidating mined data according to information entropy. *Entropy* 17(3):1023-1041.
- Cheng, C-C; Chen, Y-K; Jan, J-F; Wang, S-F. 2005. DTM, GIS, and DSS applications in forestland ecosystem classification and suitability analysis. *Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 10(4):351-360.
- Clark, PJ; Evans, FC. 1954. Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations. *Ecology* 35(4):445-453.
- Clarke, B; Fokoue, E; Helen Zhang, H. 2009. *Principles and Theory for Data Mining and Machine Learning (Springer Series in Statistics)*. s.l., s.e. 781 p.
- CONAFOR. (2014). Programa Nacional Forestal 2014-2018. Jalisco, México, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
- Corral-rivas, JJ; Lopez-sanchez, CA. 2016. Evaluation of Radiometric and Atmospheric Correction Algorithms for Aboveground Forest Biomass Estimation Using Landsat 5 TM Data. *Remote Sensing* 8(April):369. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs8050369>.
- Corral-Rivas, JJ; Vargas, B; Wehenkel, C; Aguirre, O; Álvarez, J; Rojo, A. 2009. Guía para el Establecimiento de Sitios de Inventario Periódico Forestal y de Suelos del Estado de Durango. Facultad de Ciencias Forestales: Universidad Juárez del Estado de Durango, Durango, México .
- Cortes, C; Vapnik, V. 1995. Support-vector networks. *Machine learning* 20(3):273-297.
- Cortes, L. 2014. Estimation of Above-Ground Forest Biomass Using Landsat ETM+, Aster GDEM and Lidar (en línea). *Forest Research: Open Access* 03(02). DOI: <https://doi.org/10.4172/2168-9776.1000117>.
- Culbert, PD; Pidgeon, AM; Louis, VS-; Bash, D; Radeloff, VC. 2009. The impact of phenological variation on texture measures of remotely sensed imagery. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* 2(4):299-309.

- Cunningham, SJ; Holmes, G. 1991. Developing innovative applications in agriculture using data mining (en línea). The proceedings of the :12. Disponible en <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Developing+innovative+applications+in+agriculture+using+data+mining#0>.
- Drucker, H; Burges, CJC; Kaufman, L; Smola, AJ; Vapnik, V. 1997. Support vector regression machines. In *Advances in neural information processing systems*. s.l., s.e. p. 155-161.
- Du, K-L; Swami, MNS. 2014. *Neural Networks and Statistical Learning* (en línea). s.l., s.e. 824 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5571-3>.
- Dustan, P; Dobson, E; Nelson, G. 2001. Landsat thematic mapper: detection of shifts in community composition of coral reefs. *Conservation Biology* 15(4):892-902.
- Elith, J; Leathwick, JR; Hastie, T. 2008. A working guide to boosted regression trees. *Journal of Animal Ecology* 77(4):802-813.
- Fagua, JC; Cabrera, E; Gonzalez, VH. 2013. The effect of highly variable topography on the spatial distribution of *Aniba perutilis* (Lauraceae) in the Colombian Andes. *Revista de Biología Tropical* 61(1):301-309.
- Field, CB; Campbell, JE; Lobell, DB. 2008. Biomass energy: the scale of the potential resource. *Trends in ecology & evolution* 23(2):65-72.
- Fleming, C; Giles, JRA; Marsh, SH. 2010. *Elevation models for geoscience*. s.l., Geological Society of London.
- Garcia, M; Saatchi, S; Casas, A; Koltunov, A; Ustin, S; Ramirez, C; Garcia-Gutierrez, J; Balzter, H. 2017. Quantifying biomass consumption and carbon release from the California Rim fire by integrating airborne LiDAR and Landsat OLI data. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences* 122(2):340-353.
- Grömping, U. 2009. Variable importance assessment in regression: linear regression versus random forest. *The American Statistician* 63(4):308-319.
- Haralick, RM; Shanmugam, K. 1973. Textural features for image classification. *IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics* (6):610-621.
- Henry, M; Cifuentes Jara, M; Réjou-Méchain, M; Piotto, D; Michel Fuentes, JM; Wayson, C; Alice Guier, F; Castañeda Lombis, H; Castellanos López, E; Cuenca Lara, R; Cueva Rojas, K; Del Águila Pasquel, J; Duque Montoya, Á; Fernández Vega, J; Jiménez Galo, A; López, OR; Marklund, LG; Milla,

- F; de Jesús Návar Cahidez, J; Malavassi, EO; Pérez, J; Ramírez Zea, C; Rangel García, L; Rubilar Pons, R; Sanquetta, C; Scott, C; Westfall, J; Zapata-Cuartas, M; Saint-André, L. 2015. Recommendations for the use of tree models to estimate national forest biomass and assess their uncertainty. *Annals of Forest Science* 72(6):769-777. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13595-015-0465-x>.
- Horn, BKP. 1981. Hill shading and the reflectance map. *Proceedings of the IEEE* 69(1):14-47.
- Horning, N. 2010. *Remote sensing for ecology and conservation: a handbook of techniques*. s.l., Oxford University Press.
- Huang, W; Swatantran, A; Johnson, K; Duncanson, L; Tang, H; Dunne, JO; Hurtt, G; Dubayah, R. 2015. Local discrepancies in continental scale biomass maps: a case study over forested and non-forested landscapes in Maryland, USA. *Carbon balance and management* 10(1):19.
- Huete, AR. 1988. A soil-adjusted vegetation index (SAVI). *Remote sensing of environment* 25(3):295-309.
- INEGI. (2013). *Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0*. Aguascalientes, México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- INEGI. (2016). *México en el Mundo 2016*. Aguascalientes, México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- INIFAP. (2003). *Red Nacional de Estaciones Agroclimáticas Automatizadas (RNEAA)*. s.l., Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
- De Jong, W; van Ommen, JR. 2014. *Biomass as a sustainable energy source for the future: Fundamentals of conversion processes*. s.l., John Wiley & Sons.
- Karlson, M; Ostwald, M; Reese, H; Sanou, J; Tankoano, B; Mattsson, E. 2015. Mapping tree canopy cover and aboveground biomass in Sudano-Sahelian woodlands using Landsat 8 and random forest. *Remote Sensing* 7(8):10017-10041. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs70810017>.
- Kelsey, KC; Neff, JC. 2014. Estimates of aboveground biomass from texture analysis of Landsat imagery. *Remote Sensing* 6(7):6407-6422.
- Kononenko, I; Kukar, M. 2007. *Machine Learning and Data Mining: Introduction to Principles and Algorithms*. s.l., s.e.
- Koullis, T. 2003. *Random Forests: Presentation Summary*. s.l., April.

- Lary, DJ; Alavi, AH; Gandomi, AH; Walker, AL. 2016. Geoscience Frontiers Machine learning in geosciences and remote sensing (en línea). *Geoscience Frontiers* 7(1):3-10. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2015.07.003>.
- Li, K; Malik, J. 2017. Learning to Optimize Neural Nets (en línea). :1-13. DOI: <https://doi.org/10.3200/JMBR.36.3.339-351>.
- Li, L; Zhang, Q; Huang, D. 2014. A review of imaging techniques for plant phenotyping. *Sensors* 14(11):20078-20111.
- Liu, S; Tai, H; Ding, Q; Li, D; Xu, L; Wei, Y. 2013. A hybrid approach of support vector regression with genetic algorithm optimization for aquaculture water quality prediction. *Mathematical and Computer Modelling* 58(3-4):458-465.
- Lopez-Serrano, PM; Lopez-Sanchez, CA; Diaz-Varela, RA; Corral-Rivas, JJ; Solís-Moreno, R; Vargas-Larreta, B; Alvarez-Gonzalez, JG. 2015. Estimating biomass of mixed and uneven-aged forests using spectral data and a hybrid model combining regression trees and linear models. *iForest-Biogeosciences and Forestry* 9(2):226.
- López-Serrano, PM; López Sánchez, CA; Solís-Moreno, R; Corral-Rivas, JJ. 2016a. Geospatial estimation of above ground forest biomass in the Sierra Madre Occidental in the state of Durango, Mexico. *Forests* 7(3):70.
- López-Serrano, PM; López-Sánchez, CA; Álvarez-González, JG; García-Gutiérrez, J. 2016b. A comparison of machine learning techniques applied to landsat-5 TM spectral data for biomass estimation. *Canadian Journal of Remote Sensing* 42(6):690-705.
- López-Sánchez, CA; García-Ramírez, P; Resl, R; Hernández-Díaz, JC; Lopez-Serrano, PM; Wehenkel, C. 2017. Modelling dasometric attributes of mixed and uneven-aged forests using Landsat-8 OLI spectral data in the Sierra Madre Occidental, Mexico. *iForest-Biogeosciences and Forestry* 10(1):288.
- Lu, D; Batistella, M. 2005. Exploring TM image texture and its relationships with biomass estimation in Rondônia, Brazilian Amazon. *Acta Amazonica* 35(2):249-257.
- Martínez Barrón, RA. 2014. Modelación de la dinámica del carbono en bosques del estado de Durango. s.l., Universidad Autónoma de Nuevo León.

- Martínez Barrón, RA; Aguirre Calderón, OA; Vargas Larreta, B; Jiménez Pérez, J; Treviño Garza, EJ; Yamallel, JI. 2016. Modelación de biomasa y carbono arbóreo aéreo en bosques del estado de Durango. *Revista mexicana de ciencias forestales* 7(35):91-105.
- McCune, B; Keon, D. 2002. Equations for potential annual direct incident radiation and heat load. *Journal of vegetation science* 13(4):603-606.
- McRoberts, RE; Tomppo, EO. 2007. Remote sensing support for national forest inventories. *Remote sensing of environment* 110(4):412-419.
- Meinshausen, N. 2006. Quantile regression forests. *Journal of Machine Learning Research* 7(Jun):983-999.
- Miller, CL; Laflamme, RA. 1958. *The Digital Terrain Model: Theory & Application*. s.l., MIT Photogrammetry Laboratory.
- Möller, A; Tutz, G; Gertheiss, J. 2016. Random forests for functional covariates. *Journal of Chemometrics* 30(12):715-725.
- Moore, ID; Burch, GJ; Mackenzie, DH. 1988. Topographic effects on the distribution of surface soil water and the location of ephemeral gullies. *Transactions of the ASAE* 31(4):1098-1107.
- Moore, ID; Grayson, RB; Ladson, AR. 1991. Digital terrain modelling: a review of hydrological, geomorphological, and biological applications. *Hydrological processes* 5(1):3-30.
- Morris, J. 2017. Recycle, Bury, or Burn Wood Waste Biomass?: LCA Answer Depends on Carbon Accounting, Emissions Controls, Displaced Fuels, and Impact Costs. *Journal of Industrial Ecology* 21(4):844-856.
- Ni, X; Cao, C; Zhou, Y; Ding, L; Choi, S; Shi, Y; Park, T; Fu, X; Hu, H; Wang, X. 2017. Estimation of Forest Biomass Patterns across Northeast China Based on Allometric Scale Relationship. *Forests* 8(8):288.
- Nichol, JE; Sarker, MLR. 2011. Improved biomass estimation using the texture parameters of two high-resolution optical sensors. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* 49(3):930-948.
- Njana, MA; Meilby, H; Eid, T; Zahabu, E; Malimbwi, RE. 2016. Importance of tree basic density in biomass estimation and associated uncertainties: a case of three mangrove species in Tanzania. *Annals of Forest Science* 73(4):1073-1087.

- Oliver, MA; Webster, R. 1990. Kriging: a method of interpolation for geographical information systems. *International Journal of Geographical Information System* 4(3):313-332.
- Paul, J. 2016. Spatial data mining on remote sensing perspective. *International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology* 7(4):259-267.
- Peng, S; He, N; Yu, G; Wang, Q. 2017. Aboveground biomass estimation at different scales for subtropical forests in China. *Botanical Studies* 58(1):1-11. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40529-017-0199-1>.
- Picard, N; Saint-André, L; Henry, M. 2012. Manual de construcción de ecuaciones alométricas para estimar el volumen y la biomasa de los árboles: del trabajo de campo a la predicción. .
- Ratner, B. 2011. *Statistical and Machine-learning Data Mining*. s.l., s.e. DOI: <https://doi.org/10.1201/b11508>.
- Rojas-García, F; De Jong, BHJ; Martínez-Zurimendí, P; Paz-Pellat, F. 2015. Database of 478 allometric equations to estimate biomass for Mexican trees and forests. *Annals of Forest Science* 72(6):835-864.
- Salinero, EC. 1996. Empleo de imágenes de satélite para medir la estructura del paisaje: análisis cuantitativo y representación cartográfica. *Serie Geográfica* (6):131-148.
- Schumacher, K; Fichtner, W; Eds, FS. 2017. *Innovations for sustainable biomass utilisation in the Upper Rhine Region*. s.l., s.e.
- SEMARNAT. (2016). *Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2016*. Ciudad de México, México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
- Shen, W; Li, M; Huang, C; Wei, A. 2016. Quantifying live aboveground biomass and forest disturbance of mountainous natural and plantation forests in northern Guangdong, China, based on multi-temporal Landsat, PALSAR and field plot data. *Remote Sensing* 8(7):595.
- Shugart, HH; Saatchi, S; Hall, FG. 2010. Importance of structure and its measurement in quantifying function of forest ecosystems. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences* 115(4):1-16. DOI: <https://doi.org/10.1029/2009JG000993>.
- Shuman, JK; Foster, AC; Shugart, HH; Hoffman-Hall, A; Krylov, A; Loboda, T; Ershov, D; Sochilova, E. 2017. Fire disturbance and climate change: implications for Russian forests. *Environmental Research Letters* 12(3):35003.

- Song, D-X; Huang, C; Sexton, JO; Channan, S; Feng, M; Townshend, JR. 2015. Use of Landsat and Corona data for mapping forest cover change from the mid-1960s to 2000s: Case studies from the Eastern United States and Central Brazil. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 103:81-92.
- Stage, AR. 1976. An expression for the effect of aspect, slope, and habitat type on tree growth. *Forest Science* 22(4):457-460.
- Stohlgren, T; Jarnevich, C; Kumar, S. (2007). Herencia forestal, cambio climático, alteración de los regímenes de perturbación, especies invasivas y recursos hídricos. s.l., Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma (Italia).
- Treitz, P; Howarth, P. 2000. Integrating spectral, spatial, and terrain variables for forest ecosystem classification. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing* 66(3):305-318.
- Urbina Nájera, AB; De la Calleja Mora, J. 2017. Brief Review of Educational Applications Using Data Mining and Machine Learning (en línea). *Revista Electrónica de Investigación Educativa* 19(4):84. DOI: <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.4.1305>.
- Vafaei, S; Soosani, J; Adeli, K; Fadaei, H; Naghavi, H; Pham, TD; Bui, DT. 2018. Improving accuracy estimation of Forest Aboveground Biomass based on incorporation of ALOS-2 PALSAR-2 and Sentinel-2A imagery and machine learning: A case study of the Hyrcanian forest area (Iran). *Remote Sensing* 10(2). DOI: <https://doi.org/10.3390/rs10020172>.
- Valbuena, R; Hernando, A; Manzanera, JA; Görgens, EB; Almeida, DRA; Mauro, F; García-Abril, A; Coomes, DA. 2017. Enhancing of accuracy assessment for forest above-ground biomass estimates obtained from remote sensing via hypothesis testing and overfitting evaluation (en línea). *Ecological Modelling* 366:15-26. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.10.009>.
- Vapnik, V; Golowich, SE; Smola, AJ. 1997. Support vector method for function approximation, regression estimation and signal processing. In *Advances in neural information processing systems*. s.l., s.e. p. 281-287.
- Vaptnik, VN. 1995. *The nature of statical learning theory*. Wiley. New York.
- Vargas-Larreta, B; López-Sánchez, CA; Corral-Rivas, JJ; López-Martínez, JO; Aguirre-Calderón, CG; Álvarez-González, JG. 2017. Allometric Equations for Estimating Biomass and Carbon Stocks in the Temperate Forests of North-Western Mexico. *Forests* 8(8):269.

- Wang, L. 2017. Data Mining, Machine Learning and Big Data Analytics (en línea). *International Transaction of Electrical and Computer Engineers System* 4(2):55-61. DOI: <https://doi.org/10.12691/iteces-4-2-2>.
- Wang, L; Zhou, X; Zhu, X; Dong, Z; Guo, W. 2016. Estimation of biomass in wheat using random forest regression algorithm and remote sensing data (en línea). *Crop Journal* 4(3):212-219. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cj.2016.01.008>.
- Wang, M; Sun, R; Xiao, Z. 2018. Estimation of forest canopy height and aboveground biomass from spaceborne LiDAR and Landsat imageries in Maryland. *Remote Sensing* 10(2). DOI: <https://doi.org/10.3390/rs10020344>.
- Welling, M. 2004. Support vector regression. Department of Computer Science, University of Toronto, Toronto (Kanada) .
- Wiemann, MC; Williamson, GB. 2012. Density and specific gravity metrics in biomass research.
- Witten, IH; Frank, E; Hall, MA; Pal, CJ. 2017. *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*. s.l., s.e. 655 p. DOI: <https://doi.org/10.1016/C2009-0-19715-5>.
- Wood, EM; Pidgeon, AM; Radeloff, VC; Keuler, NS. 2012. Image texture as a remotely sensed measure of vegetation structure. *Remote sensing of environment* 121:516-526.
- Wu, X; Kumar, V; Ross, QJ; Ghosh, J; Yang, Q; Motoda, H; McLachlan, GJ; Ng, A; Liu, B; Yu, PS; Zhou, ZH; Steinbach, M; Hand, DJ; Steinberg, D. 2008. Top 10 algorithms in data mining. s.l., s.e., vol.14. 1-37 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10115-007-0114-2>.
- Yu, P-S; Chen, S-T; Chang, I-F. 2006. Support vector regression for real-time flood stage forecasting. *Journal of Hydrology* 328(3-4):704-716.
- Zawawi, AA; Shiba, M; Jemali, NJN. 2014. Landform Classification for Site Evaluation and Forest Planning: Integration between Scientific Approach and Traditional Concept. *Sains Malaysiana* 43(3):349-358.
- Zevenbergen, LW; Thorne, CR. 1987. Quantitative analysis of land surface topography. *Earth surface processes and landforms* 12(1):47-56.
- Zhou, J; Guo, RY; Sun, M; Di, TT; Wang, S; Zhai, J; Zhao, Z. 2017. The Effects of GLCM parameters on LAI estimation using texture values from Quickbird Satellite Imagery. *Scientific reports* 7(1):7366.

Zhu, XX; Tuia, D; Mou, L; Xia, GS; Zhang, L; Xu, F; Fraundorfer, F. 2017. Deep Learning in Remote Sensing: A Comprehensive Review and List of Resources. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 5(4):8-36. DOI: <https://doi.org/10.1109/MGRS.2017.2762307>.